

**BACHADON MIOMASIDA ORGAN-SAQLOVCHI DAVOLASH: LAPAROSKOPIYA,
EMBOlizatsiya VA MEDIKAMENTOZ TERAPIYA SAMARADORLIGI****ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ МИОМЫ МАТКИ: ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ЛАПАРОСКОПИИ, ЭМБОЛИЗАЦИИ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ И
МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ****ORGAN-PRESERVING TREATMENT OF UTERINE FIBROIDS: EFFECTIVENESS OF
LAPAROSCOPY, UTERINE ARTERY EMBOLIZATION, AND MEDICAL THERAPY***Sattorov A.X.*<https://orcid.org/0009-0002-9290-3823>*Otaqulov A.G., O'ngboyev T.J.**Samarqand davlat tibbiyot universiteti*

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqolada bachadon miomasi bilan og'rigan reproduktiv yoshdagi ayollarda organ-saqlovchi davolash usullarining zamonaviy yo'nalishlari, xususan, laparoskopik miomektomiya, uterin arteriya embolizatsiyasi hamda medikamentoz terapiyaning klinik samaradorligi va amaliy ahamiyati ilmiy manbalar hamda klinik kuzatuvlar asosida tahlil qilinadi. Maqolada mioma tugunlarining joylashuvi (submukoz, intramural, subseroz), o'lchami va soniga qarab davolash taktikasini tanlash mezonlari, shuningdek, har bir usulning afzalliklari, cheklovlari va qaytalanish xavfi izchil yoritilgan. Laparoskopik miomektomiya mioma tugunlarini to'liq olib tashlash orqali bachadon anatomiyasini saqlab qolishga imkon berishi, uterin arteriya embolizatsiyasi esa operatsiyaga muqobil minimal invaziv usul sifatida simptomatik miomalarda yuqori klinik samaradorlik ko'rsatishi ta'kidlangan. Medikamentoz terapiya esa hayz qon ketishini kamaytirish, mioma hajmini vaqtinchalik kichraytirish hamda operatsiyaga tayyorlov bosqichi sifatida muhim ahamiyat kasb etishi ilmiy asosda bayon etilgan.

Kalit so'zlar: bachadon miomasi, laparoskopik miomektomiya, uterin arteriya embolizatsiyasi, medikamentoz terapiya, organ-saqlovchi davolash, menorragiyalar, anemiya, bepushtlik, minimal invaziv jarrohlik.

Аннотация: В данной научной статье на основе современных научных источников и клинических наблюдений анализируются актуальные органосохраняющие методы лечения миомы матки у женщин репродуктивного возраста, включая лапароскопическую миомэктомию, эмболизацию маточных артерий и медикаментозную терапию. В статье последовательно изложены критерии выбора лечебной тактики в зависимости от локализации (субмукозная, интрамуральная, субсерозная), размеров и количества миоматозных узлов, а также представлены преимущества, ограничения и риски рецидива каждого метода. Подчеркивается, что лапароскопическая миомэктомия позволяет сохранить анатомическую структуру матки за счёт полного удаления миоматозных узлов, тогда как эмболизация маточных артерий рассматривается как минимально инвазивная альтернатива хирургическому лечению, демонстрирующая высокую клиническую эффективность при симптомной миоме. Медикаментозная терапия обоснована как важный метод для уменьшения менструальной кровопотери, временного снижения размеров миомы и подготовки пациенток к оперативному вмешательству.

Ключевые слова: миома матки, лапароскопическая миомэктомия, эмболизация маточных артерий, медикаментозная терапия, органосохраняющее лечение, меноррагии, анемия, бесплодие, минимально инвазивная хирургия.

Abstract: This scientific article analyzes contemporary organ-preserving treatment approaches in women of reproductive age diagnosed with uterine fibroids, including laparoscopic myomectomy, uterine artery embolization, and medical therapy, based on modern scientific sources and clinical observations. The article systematically outlines the key criteria for selecting an appropriate therapeutic approach depending on the location (submucosal, intramural, subserosal), size, and number of fibroid nodules, as well as the advantages, limitations, and recurrence risks associated with each method. It is emphasized that laparoscopic myomectomy enables preservation of uterine anatomy through complete removal of fibroid nodules, whereas uterine artery embolization serves as a minimally invasive alternative to surgery, demonstrating high clinical effectiveness in symptomatic fibroids. Medical therapy is scientifically substantiated as an important option for reducing menstrual blood loss, achieving temporary fibroid shrinkage, and serving as a preparatory stage before surgical intervention.

Keywords: uterine fibroids, laparoscopic myomectomy, uterine artery embolization, medical therapy, organ-preserving treatment, menorrhagia, anemia, infertility, minimally invasive surgery.

Dolzarbli: Bachadon miomasi (leiomioma) reproduktiv yoshdagi ayollar orasida eng ko'p uchraydigan benign ginekologik o'smalardan biri bo'lib, u hayz sikli buzilishlari, surunkali temir tanqisligi anemiyasi, pelvik og'riq sindromi, qo'shni a'zolar funksiyasining buzilishi, bepushtlik hamda homiladorlik asoratlari bilan bog'liq bo'lgani sababli zamonaviy ginekologiyada muhim ilmiy-amaliy muammo hisoblanadi [1]. Miomaning klinik ahamiyati uning ko'p hollarda uzoq vaqt davomida yashirin yoki kam simptomli kechishi, biroq vaqt o'tishi bilan progressiyalanib, ayolning hayot sifati va reproduktiv salohiyatiga sezilarli salbiy ta'sir ko'rsatishi bilan izohlanadi.

So'nggi yillarda miomani davolashda radikal jarrohlik (gisterektomiya) ulushini kamaytirish va bachadonni saqlab qolish imkonini beruvchi minimal invaziv usullarni keng joriy etish tendensiyasi kuzatilmoqda. Bu holat bemorlarning aksariyati reproduktiv yoshda bo'lib, kelajakda homiladorlikni rejalashtirishi hamda psixologik va ijtimoiy omillar nuqtayi nazaridan bachadonni saqlab qolishga intilishi bilan bog'liq [2].

Mioma rivojlanishining patogenezi ko'p omilli bo'lib, gormonal disbalans, miometriy hujayralarining proliferativ faollashuvi, lokal o'sish omillari va angiogenez jarayonlarining kuchayishi, ekstrassellyulyar matriksning ortiqcha to'planishi hamda genetik predispozitsiya asosiy mexanizmlar sifatida qayd etiladi. Shuningdek, semirish, metabolik sindrom, insulinga rezistentlik, surunkali stress, endokrin kasalliklar va reproduktiv anamnez xususiyatlari mioma rivojlanish xavfini oshiruvchi omillar sifatida ko'rsatiladi [3].

Miomaning klinik simptomlari tugunlarning joylashuvi va hajmiga bog'liq. Submukoz va intramural miomalar ko'pincha menorragiyalar, anemiya va bepushtlik bilan kechsa, subseroz tugunlar ko'proq qo'shni a'zolarga bosim beruvchi simptomlarni yuzaga keltiradi. Menorragiyalar fonida shakllanadigan temir tanqisligi anemiyasi bemorlarning umumiy holatini og'irlashtirib, ish qobiliyatini pasaytiradi hamda yurak-qon tomir tizimiga qo'shimcha yuklama beradi [4].

Shu sababli miomani davolashda organ-saqlovchi strategiyalarni ilmiy asoslash va ularning samaradorligini qiyosiy baholash dolzarbdir. Laparoskopik miomektomiya, uterin arteriya embolizatsiyasi (UAE) va medikamentoz terapiya bugungi kunda mioma bilan og'rigan bemorlar uchun asosiy organ-saqlovchi yo'nalishlar sifatida qaralmoqda [5]. Biroq, ushbu usullarni tanlashda klinik mezonlar, qaytalanish xavfi, asoratlar ehtimoli hamda reproduktiv natijalarga ta'sirni kompleks baholash zarur.

Tadqiqot maqsadi: Mazkur tadqiqotning maqsadi - bachadon miomasi bilan og'rigan reproduktiv yoshdagi ayollarda organ-saqlovchi davolash usullarining, xususan, laparoskopik miomektomiya, uterin arteriya embolizatsiyasi va medikamentoz terapiyaning klinik samaradorligini qiyosiy tahlil qilish, ularning simptomatik natijalarga (menorragiyalar, og'riq sindromi, anemiya

darajasi), mioma hajmi va qaytalanish ko'rsatkichlariga ta'sirini baholash hamda bemorlarda reproduktiv funksiyani saqlab qolish nuqtayi nazaridan eng maqbul davolash strategiyalarini ilmiy asoslashdan iborat. Shuningdek, tadqiqot doirasida har bir davolash usulining afzalliklari va cheklovlari, asoratlar xavfi, davolashdan keyingi hayot sifati ko'rsatkichlari hamda klinik-amaliyotda individual yondashuvni ta'minlovchi tanlov mezonlarini optimallashtirish imkoniyatlari aniqlash ko'zda tutiladi.

Tadqiqot materiallari va metodlari: Mazkur ilmiy ish bachadon miomasida organ-saqlovchi davolash usullarining zamonaviy ginekologiyadagi o'rni, klinik samaradorligi hamda amaliy ahamiyatini chuqur tahlil qilishga bag'ishlandi. Tadqiqot **narrativ-sistematik tahlil** dizaynida olib borilib, ilmiy manbalarni tanlash, saralash va baholash jarayonida **PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses)** metodologik tamoyillariga asoslanildi.

Tahlil uchun 2014–2025 yillar oralig'ida chop etilgan mahalliy va xalqaro ilmiy maqolalar, randomizatsiyalangan nazoratli tadqiqotlar, kohort kuzatuvlar, meta-tahlillar, klinik tavsiyalar hamda konsensus hujjatlar tanlab olindi. Ma'lumotlar **PubMed/MEDLINE, Scopus, Web of Science, Cochrane Library, Google Scholar** hamda **eLibrary** elektron bazalari orqali qidirib topildi.

Qidiruv jarayonida “uterine fibroid”, “uterine leiomyoma”, “laparoscopic myomectomy”, “uterine artery embolization”, “UAE”, “medical treatment”, “GnRH agonist”, “GnRH antagonist”, “ulipristal acetate”, “tranexamic acid”, “levonorgestrel intrauterine system”, “fertility outcomes”, “recurrence”, “quality of life”, “minimally invasive gynecology” kabi kalit so'zlar va ularning turli kombinatsiyalari qo'llanildi. Manbalarni tanlash jarayonida qat'iy inklyuziya va eksklyuziya mezonlari belgilandi. Inklyuziya mezonlari sifatida: (1) bachadon miomasida laparoskopik miomektomiya natijalarini baholagan klinik tadqiqotlar; (2) uterin arteriya embolizatsiyasining simptomatik samaradorligi va xavfsizligini yoritgan ishlanmalar; (3) medikamentoz terapiya (GnRH agonist/antagonistlar, selektiv progesteron retseptor modulyatorlari, LNG-IUS, antifibrinolitiklar va gormonal preparatlar)ning klinik samaradorligini tahlil qilgan manbalar; (4) davolashdan keyingi qaytalanish, reintervensiya, asoratlar hamda reproduktiv natijalarni baholagan tadqiqotlar; (5) FIGO, ACOG, RCOG va ESGE kabi xalqaro tashkilotlar tavsiyalariga asoslangan klinik protokollar kiritildi.

Eksklyuziya mezonlari sifatida esa: faqat eksperimental laboratoriya ishlanmalariga asoslangan maqolalar, mioma bilan bevosita bog'liq bo'lmagan ginekologik patologiyalarni yoritgan nashrlar, metodologik sifati past va statistik jihatdan asoslanmagan manbalar, shuningdek, faqat bitta klinik holatga (case report) bag'ishlangan ishlar tahlildan chiqarib tashlandi.

Dastlabki bosqichda jami 260 dan ortiq ilmiy manba aniqlanib, sarlavha va annotatsiyalar asosida 140 dan ortig'i saralandi. To'liq matn shaklida baholash natijasida metodologik sifati yuqori, klinik dolzarbligi yetarli bo'lgan manbalar ajratib olindi. Yakuniy tahlil uchun esa mazkur maqola maqsadiga bevosita mos keladigan va amaliy ahamiyatga ega bo'lgan **15 ta ilmiy manba** tanlab olindi. Tanlangan adabiyotlar ilmiy ishonchliligi, klinik natijalarning aniqligi, kuzatuv davomiyligi, statistika tahlilining puxtaligi hamda davolash usullari bo'yicha qiyosiy ma'lumotlarning mavjudligi asosida baholandi. Olingan ma'lumotlar asosida bachadon miomasida organ-saqlovchi davolash quyidagi yo'nalishlar bo'yicha tizimli tarzda o'rganildi: kasallikning klinik-epidemiologik xususiyatlari, davolash usullarini tanlash mezonlari, laparoskopik miomektomiya natijalari, uterin arteriya embolizatsiyasining samaradorligi, medikamentoz terapiyaning o'rni, qaytalanish va asoratlar xavfi, reproduktiv natijalar hamda davolashdan keyingi hayot sifati ko'rsatkichlari.

Tadqiqot natijalari: Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, bachadon miomasida organ-saqlovchi davolash usullari klinik samaradorlik va reproduktiv salohiyatni saqlash jihatidan turlicha natijalar beradi.

1. **Laparoskopik miomektomiya:** Laparoskopik yondashuv bilan mioma tugunlari olib tashlangan bemorlarda postoperativ davrda menorragiyalar kamayishi, pelvik og'riqning yo'qolishi va temir tanqisligi anemiyasining sezilarli darajada pasayishi qayd etildi. Mioma tugunlarining joylashuvi (subseroz, intramural, submukoz) va o'lchami operatsiya natijalarini sezilarli darajada belgiladi; submukoz tugunlarda simptomatik yaxshilanish ko'proq kuzatildi. Reproductiv yoshdagi ayollarda homiladorlik darajasi 12 oy ichida 68–75% gacha yetdi.

2. **Uterin arteriya embolizatsiyasi (UAE):** Minimal invaziv usul sifatida UAE simptomatik miomalarda qon ketish va ogʻriqni sezilarli darajada kamaytirishi bilan ajralib turdi. Biroq, uterin perfuziya qisqa muddatli pasayishi va baʼzi hollarda menopauza simptomlarini paydo qilishi qayd etildi. Homiladorlikga tayyorgarlikdagi ayollarda UAE faqat tanlab qoʻllanilganda samarali va xavfsiz boʻldi; reproduktiv natijalar laparoskopik miomektomiyaga qaraganda nisbatan pastroq boʻldi.

3. **Medikamentoz terapiya:** GnRH agonistlari va antagonistlari, ulipristal asetat, traneksamik kislota va levonorgestrel IUD bilan davolangan bemorlarda hayz qon ketishi pasayishi, mioma hajmi vaqtinchalik 20–40% gacha kamayishi kuzatildi. Medikamentoz terapiya operatsiyaga tayyorlov bosqichi sifatida qoʻllanilganda minimal invaziv yondashuvlar samaradorligini oshirdi. Biroq, uzoq muddatli davolashda qaytalanish xavfi mavjudligi aniqlanib, farmakologik terapiya asosan vaqtinchalik simptomatik nazorat vositasi sifatida baholandi.

4. **Qaytalanish va asoratlar:** Laparoskopik miomektomiyada 2–3 yil ichida mioma qaytalanish darajasi 10–15% boʻlsa, UAE-da 18–25% gacha kuzatildi. Medikamentoz terapiya bilan davolangan bemorlarda qaytalanish darajasi esa 35–40% ni tashkil etdi. Jarrohlik va embolizatsiyadan keyin asoratlar minimal boʻlib, postoperativ infeksiyalar va qon ketish hollari 2–5% dan oshmadi.

Muhokama: Natijalarni xalqaro va mahalliy tadqiqotlar bilan solishtirganda, bachadon miomasida organ-saqlovchi davolash strategiyalari klinik amaliyotda reproduktiv salohiyatni saqlash va simptomlarni nazorat qilish nuqtai nazaridan muhim ahamiyatga ega ekanligi koʻrsatildi. Laparoskopik miomektomiya minimal invaziv jarrohlikning standart usuli sifatida yuqori klinik samaradorlik, past qaytalanish darajasi va yuqori homiladorlik natijalarini beradi. UAE esa simptomatik miomalarda jarrohlik alternativasi sifatida muhim vosita boʻlib, operatsiya xavfini kamaytiradi, biroq reproduktiv natijalar nisbatan pastroq boʻlishi mumkin. Medikamentoz terapiya esa vaqtinchalik simptomatik nazoratni taʼminlab, operatsiyaga tayyorlov bosqichi sifatida ishlatiladi, ammo uzoq muddatli natijalar nuqtai nazaridan cheklangan. Qiyosiy tahlil shuni koʻrsatadiki, individual yondashuv va bemorning yoshiga, reproduktiv rejasiga, mioma tugunlari soni, oʻlchami va joylashuviga asoslangan davolash strategiyasi eng samarali natijani beradi. Shu bilan birga, multidisiplinar jamoaviy yondashuv, ultratovush va MRI monitoringi, hayz qon ketishi va pelvik simptomlarni kuzatish, homiladorlik rejalari boʻlgan bemorlarda reproduktiv maslahat berish klinik samaradorlikni oshiradi.

Xulosa: Bachadon miomasida organ-saqlovchi davolash usullari - laparoskopik miomektomiya, uterin arteriya embolizatsiyasi va medikamentoz terapiya - reproduktiv yoshdagi ayollarda klinik samaradorlik va reproduktiv salohiyatni saqlashda muhim ahamiyatga ega. Tadqiqot natijalari shuni koʻrsatdiki:

1. **Laparoskopik miomektomiya** simptomlarni (menorragiya, pelvik ogʻriq) sezilarli darajada kamaytiradi, mioma tugunlarini toʻliq olib tashlash orqali bachadon anatomiyasini saqlab qoladi va homiladorlik rejalari boʻlgan bemorlarda yuqori reproduktiv natijalarni taʼminlaydi. Qaytalanish darajasi nisbatan past boʻlib, uzoq muddatli klinik kuzatuv natijalari ham ijobiy hisoblanadi.

2. **Uterin arteriya embolizatsiyasi** minimal invaziv usul sifatida operatsiyaga muqobil vosita boʻlib, simptomatik miomalarda qon ketish va ogʻriqni kamaytiradi. Biroq reproduktiv natijalar laparoskopik miomektomiyaga qaraganda nisbatan pastroq boʻlishi, shuningdek, baʼzi bemorlarda postembolizatsion asoratlar xavfi mavjudligi aniqlangan.

3. **Medikamentoz terapiya** hayz qon ketishini kamaytirish, mioma hajmini vaqtinchalik kichraytirish hamda operatsiyaga tayyorlov bosqichi sifatida klinik ahamiyatga ega. Shu bilan birga, farmakologik terapiya uzoq muddatli qaytalanish xavfini kamaytirish nuqtai nazaridan cheklangan boʻlib, asosan vaqtinchalik simptomatik nazorat vositasi sifatida ishlatiladi.

Natijalar shuni koʻrsatdiki, har bir davolash usuli oʻziga xos afzallik va cheklovlarga ega, shuning uchun davolash strategiyasini tanlash individual yondashuvni talab qiladi. Mezonlar orasida bemorning yoshi, reproduktiv rejalari, mioma tugunlarining soni, oʻlchami va joylashuvi, simptomlarning ogʻirligi hamda ilgari oʻtkazilgan jarrohlik amaliyotlari asosiy rol oʻynaydi. **Multidisiplinar yondashuv**, shu jumladan ginekolog, intervension radiolog va reproduktiv

mutaxassislarning hamkorligi, davolash natijalarini optimallashtirish va asoratlar xavfini kamaytirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Klinik amaliyotda davolashdan keyingi monitoring, ultratovush va MRI orqali mioma qaytalanishi va bachadon funktsiyasi kuzatilishi zarur. Xulosa qilib aytganda, bachadon miomasida organ-saqlovchi davolash usullarini tanlash individual yondashuv va klinik kontekstga bog‘liq bo‘lib, laparoskopiya yuqori reproduktiv samaradorlikni ta‘minlasa, embolizatsiya simptomatik nazorat uchun muqobil minimal invaziv variant, medikamentoz terapiya esa vaqtinchalik simptomatik va tayyorlov vositasi sifatida ishlatiladi. Kelajakdagi ilmiy tadqiqotlar esa uzoq muddatli natijalarni oshirish, qaytalanish xavfini kamaytirish hamda yangi minimal invaziv va farmakologik yondashuvlarni ishlab chiqishga qaratilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. ACOG Practice Bulletin No. 228. Management of Symptomatic Uterine Leiomyomas. *Obstet Gynecol.* 2021;137(6): e100–e115.
2. Laughlin-Tommaso S.K. Non-surgical management of myomas. *J Minim Invasive Gynecol.* 2018;25(2):229–236.
3. Manyonda I.T., Bratby M., Horst J.S. et al. Uterine artery embolization or myomectomy. *N Engl J Med.* 2020; 383: 440–451.
4. Tinelli A., Malvasi A., Mynbaev O.A. et al. Laparoscopic myomectomy. *Minim Invasive Ther Allied Technol.* 2014;23(4):204–213.
5. Campo S., Campo V., Gambadauro P. Reproductive outcomes after myomectomy. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol.* 2003;110(2):215–219.